

Prosesi, dan Sesaji di dalam Ritual *Manten* Masyarakat Jawa di Malang

Astrid Wangsagirindra Pudjastawa ¹⁾ Mulyana ²⁾

Prodi Pendidikan Bahasa Jawa PPs UNY ¹⁾, Universitas Negeri Yogyakarta ²⁾

awangsagp@gmail.com ¹⁾ mul_mj@yahoo.com ²⁾

Abstract

Procession, and sesaji in the Javanese wedding ceremonial Malang City are social activities and rituals that still exist in the Javanese society. This activities are tradition that contain values, norms, and spirituality symbolic aspect. The Javanese wedding ceremonial in Malang city have many varieties, namely: Mlapati, Nontoni, Nglamar, Nemtoake dina, pasang terob, manggulan, siraman, bubak kawah, tumplak punjer, langkahan, jomblokan, panggih, ngunduh mantu. This tradition activities are way looking a better life.

Abstrak

Prosesi dan sesaji di dalam ritual *manten* masyarakat Jawa di Malang adalah kegiatan sosial yang masih eksis di dalam masyarakat Jawa. Aktivitas tradisi ini mengandung nilai, norma, dan simbol religius. Perkawinan Jawa di Malang memiliki banyak variasi yaitu: Mlapati, Nontoni, Nglamar, Nemtoake dina, pasang terob, manggulan, siraman, bubak kawah, tumplak punjer, langkahan, jomblokan, panggih, ngunduh mantu. Tradisi ini bertujuan untuk menuju hidup yang lebih baik.

Pendahuluan

Prosesi dan sesaji di dalam ritual *Manten* masyarakat Jawa sampai sekarang masih sering dilakukan dan dijaga.

Aktivitas tradisi tersebut sudah menjadi bentuk pranata sosial Jawa yang luhur. Di dalam upacara tersebut banyak nilai atau simbol-simbol tertentu yang banyak kegunaannya dalam menjalani hidup. Nilai-nilai tersebut muncul dari kebutuhan masyarakat lokal, yang berlangsung dalam waktu yang lama dan kemudian dibakukan menjadi adat dan istiadat. Tata upacara

yang sudah menjadi adat tersebut berdasarkan perilaku hidup di dalam alam dunia. Mulai dari manusia tersebut masih kecil hingga meninggal kelak.

Masyarakat Jawa percaya bila dalam melakukan hal apapun di dunia ini mereka harus berhati-hati karena apabila tidak berhati-hati amaka akan menjadi sesuatu bencana di kehidupan mereka kelak. Maka dari itu supaya kehidupan mereka selamat orang Jawa melakukan upacara yang mempunyai tujuan meminta berkah dari Tuhan yang Maha Kuasa.

Menurut Depdikbut (1977:157) upacara yang demikian disebut upacara *crisisrites* yaitu upacara yang dilakukan ketika kritis. *Manten* sebagai salah satu upacara peralihan (dari masa lajang menuju rumah tangga) yang memiliki tradisi tertentu, yaitu berwujud prosesi dan sesaji yang bersiat spiritual.

Prosesi, atau sesaji yang terkenal di masyarakat biasanya adalah upacara yang berasal dari daerah Jawa Tengah, khususnya yang berasal dari kota-kota istana seperti Surakarta dan Yogyakarta atau masih dalam cakupan wilayah tersebut. Kebanyakan versi prosesi atau sesaji yang terdapat di daerah tersebut masih terpengaruh dari kerajaan. Upacara tersebut akhirnya disebut sebagai tradisi istana.

Diluar tradisi istana ternyata ada upacara adat yang tidak mendapat pengaruh dari istana, upacara adat yang saya maksud adalah yang berasal dari wilayah Jawa Timur khususnya yang berada dalam wilayah Kotamadya Malang. Upacara adat yang terdapat di wilayah tersebut memiliki beberapa tata cara yang aneh yang ternyata tidak kita temukan dalam versi Surakarta atau Yogyakarta.

Prosesi dan sesaji dalam upacara adat *Manten* di masyarakat Kota Madya Malang saya ambil dikarenakan saya

bekerja di kota tersebut, yaitu di SMKN 3 Malang. Akses dan mobilitas dalam penelitian saya lebih mudah karena para informan dan narasumber tersebar dan dekat dengan tempat saya kerja.

Seandainya saja saya mengambil penelitian yang jauh, mungkin saya tidak akan mendapatkan hal apapun, dikarenakan padatnya jadwal mengajar saya dalam seminggu yang mencapai 40 jam. Penelitian ini walaupun demikian kondisi dan keadaannya tetap saya upayakan memberikan gambaran secara dasar bagaimana prosesi dan sesaji khususnya dalam upacara adat *Manten* masyarakat Kota Madya Malang. Saya mengucapkan terimakasih sebanyak-banyaknya kepada para narasumber saya (yang didalam jurnal ini tidak bisa saya sebutkan namanya satu-persatu) dan keluarganya, karena tidak capai-capai mereka saya wawancarai, bahkan ada beberapa yang memberikan saya suguhan baik itu berupa jajan ringan ataupun makanan yang sedapnya luar biasa. Saya juga menyampaikan terimakasih sebanyak-banyaknya kepada Dr. Mulyana, M.Hum yang mendukung dan mensupport saya dalam penelitian jurnal ini, saya yang berlatar belakang budaya arek tentunya terbatas dalam pemahaman dan ketrampilan berbahasa baku, namun beliau dengan senang hati dan tlaten mengarahkan saya dan tidak bosan-bosan

mengingatkan saya apabila didalam penulisan jurnal ini terjadi kesalahan.

Metode Penelitian

Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang saya lakukan termasuk penelitian kualitatif, menurut Denzin dan Lincoln dalam Moleong (2010:5) penelitian kualitatif yaitu penelitian yang menggunakan latar alamiah, dengan tujuan memberikan penjelasan terhadap fenomena yang ada dan dilakukan dengan berbagai metode. Metode yang dimaksud adalah wawancara, pengamatan, dan pemanfaatan dokumen.

Obyek, Waktu, dan Tempat Penelitian

Objek dari penelitian ini adalah prosesi dan sesaji yang terdapat dalam upacara *Manten* masyarakat Kota Madya Malang. Penelitian ini saya lakukan selama tiga tahun tepatnya ketika saya berada pada semester 7 dan kemudian saya lanjutkan ketika saya kuliah S2 di Universitas Negeri Yogyakarta dan baru selesai ketika saya menempuh mata kuliah Menulis Karya Tulis Ilmiah yang dibimbing oleh Dr. Mulyana, M.Hum lamanya waktu penelitian dikarenakan harus melakukan pendekatan secara pribadi terhadap beberapa narasumber. Tempat penelitian ini beragam mulai dari daerah Kabupaten Malang (Tumpang,

Singosari, Gunung Kawi, Sumbermajing Wetan) Kota Madya Malang (Sukun, dan Sawojajar)

Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data dalam penelitian tersebut yaitu: (1) wawancara: Penelitian tentang *Manten* Malang tersebut menggunakan teknik wawancara semi-terstruktur (Sugiyono:2011). Peneliti tetap menggunakan pedoman wawancara yang dibutuhkan sebagai sarana mencapai data tentang prosesi dan sesaji dalam *Manten* masyarakat Kota Madya Malang tidak lupa peneliti juga bertanya tentang hal-hal diluar pokok bahasan hal ini sifatnya sebagai penambah wawasan dan menambah kedekatan antara peneliti dan informan dengan harapan bertambahnya informasi yang semakin dalam. (2)

Observasi: Penelitian ini juga menggunakan teknik observasi partisipan, yaitu pengamat juga ikut berpartisipasi supaya mendapat data yang diharapkan (Hasan:2002), (3) dokumentasi: metode pengumpulan data yang tidak langsung ditunjukkan dengan cara mempelajari dokumen-dokumen yang ada atau buku-buku yang membahas tentang Kota Madya Malang dan upacara adat *Manten* di Jawa.

Cara pengumpulan data diawali dengan perjanjian dengan para narasumber, kemudian wawancara, kemudian mencatat hasil wawancara, memilah dan memilih data yang mana bisa

digunakan sebagai bahan tulis dan mana yang tidak layak. Hal ini terus peneliti lakukan selama tiga tahun terakhir.

Uji Kesahihan Data

Uji kesahihan data dilakukan dengan cara triangulasi. Triangulasi ada tiga yaitu: 1) triangulasi sumber, 2) triangulasi metode, dan 3) triangulasi waktu (Sugiyono, 2011:274). Penelitian ini menggunakan jenis triangulasi sumber untuk mengecek kebenaran data dari berbagai informan. Yaitu dengan cara membandingkan hasil wawancara beberapa informan kemudian diambil yang paling sah.

Hasil dan Pembahasan

Prosesi Ritual Manten Malang

Prosesi *Manten* dalam masyarakat Jawa khususnya dalam Kota Madya Malang banyak sekali, supaya gampang upacara adat tersebut kemudian dikelompokkan menjadi empat kelompok yaitu Pra Perkawinan, Perkawinan, Pasca Perkawinan, dan Upacara yang bersifat tambahan.

Pra Perkawinan

Upacara yang pertama yang dilakukan dalam pra perkawinan yaitu *Mlapati*, *Mlapati* yaitu upacara yang dalam pelaksanaannya orang tua dari calon mempelai laki mengirim utusan, dengan

harapan utusan tersebut dapat menemukan wanita yang cocok sesuai dengan kriteria yang diharapkan oleh orang tua dari calon mempelai laki-laki tersebut, saat *Mlapati* ini seorang *Mandik* (utusan) diharapkan mencari informasi sedetail-detailnya tentang latar belakang pendidikan, dan sikap dalam kehidupan sehari-hari.

Upacara yang kedua, yaitu upacara *Nontoni*, *Nontoni* berasal dari kata *Nonton* yaitu dalam bahasa Indonesia berpadanan dengan kata *melihat*. Dalam upacara *Nontoni* ini orang tua dan calon penganten putra berkunjung dengan harapan melihat secara dekat bagaimana calon penganten putri (informasi tentang calon penganten putri ini didapat dari *Mandik*). Ketika *Nontoni*, calon pengantin putra dan orang tuanya dapat melihat secara lahiriah atau fisik dan juga dapat dilihat secara *bibit*, *bebet*, dan *bobot* (sesuatu yang lazim dilihat oleh orang Jawa dalam menika yang merupakan kriteria berdasarkan fisik, harta, dan pendidikan).

Menurut Depdikbud (1977:192) ada dua macam *Nontoni* yaitu:

- 1) Orang tua dari calon manten putra yang bakal dinikahkan bertamu ke rumah calon penganten putri. Setelah dipersilahkan duduk, calon penganten putri disuruh membuatkan minuman. Saat inilah calon

penganten putra dapat melihat secara dekat bagaimana calon pendamping hidupnya.

- 2) Calon penganten putri diajak menuju salah satu tempat dan di tempat tersebut calon penganten putra telah sabar menanti. Kemudian dibuatlah cara agar mereka berdua bertemu atau berpapasan. Dari sinilah mereka berdua akan bisa berkenalan secara dekat.

Upacara nomor tiga, yaitu upacara Ngalamar dan Peningsetan, upacara tersebut merupakan pertanda resminya bersatunya kedua penganten (resmi dalam hal ini bukan berarti diakui secara agama dan budaya namun resmi bahwa mereka berdua akan ke jenjang berikutnya). Acara tersebut biasanya yang datang adalah seluruh anggota keluarga baik dari keluarga penganten putra, maupun penganten putri. Menurut Juhadi (2005:34) ada beberapa barang yang harus dibawa ketika upacara nglamar dan peningsetan yaitu:

- 1) Gula dalam toples yang kecil
- 2) Uang belanja
- 3) Kain batik yang bermoti gringsing kawung atau kain powan yang memiliki makna dalam menjalani hidup harus berani dan tidak boleh takut
- 4) Baju lengkap
- 5) Pisang Raja yang memiliki harapan agar kedua penganten dapat hidup sejahtera.

Biasanya dalam upacara yang ketiga juga dilaksanakan upacara menentukan hari. Karena menurut orang Malang, segala hal yang bersifat ribet dan rumit tidaklah terlalu disukai. Menurut hasil wawancara dengan Dalang Ki Suwito dari Randuagung yaitu saat beliau sedang sakit dan penulis berkesempatan menjenguknya beliau berkata:

“Jaman biyen le, upacaranane digandeng-ganden pokok ndang cepet. Lek misale mene iku dina apik ya langsung masang terob bengine”. (Jaman dulu itu nak, upacara dicepat-cepatkan. Kalau besok itu hari baik yang besok dimulai upacara mantennya)

Perkawinan

Setelah semua tata cara upacara pra perkawinan dilakukan maka selanjutnya adalah upacara berikutnya yang merupakan upacara inti yaitu upacara pernikahan. Upacara perkawinan yang pertama adalah pasang terob atau tratak. Tratak itu diberdirikan selama 7 hari atau tiga hari sebelum upacara perkawinan dilakukan. Sewaktu memasang tratak, para perempuan desa memukul lesung dengan bergantian. Setelah berdirinya tratak baru dipasanglah janur dan tanaman-tanaman untuk memperindah terob.

Menurut Harpi (1999:22) yang dipasang di terob:

- a. Sebelah Barat
 - Pisang raja yang masih lengkap satu
 - Satu janjang cerngkir gading
 - Tebu wulung
 - Daun Kluwih
 - Daun alang-alang
 - Daun bringin
 - Daun apo-apo
 - Padi seikat
 - Jagung seikat
- b. Sebelah Timur
 - Pisang gajin yang masih lengkap satu
 - Satu janjang degan
 - Tebu wulung
 - Daun kluwih
 - Daun alang-alang
 - Daun wringin
 - Daun apo-apo
 - Padi seikat
 - Jagung seikat

Upacara perkawinan yang nomor dua adalah pingitan, kurang lebih 7 hari sebelum akad nikah calon pengantin wanita dipingit didalam keputren, dia tidak boleh berhias. Dirinya dilulur supaya ketika nanti bertemu saat upacara terlihat berbeda. Biasanya juga calon penganten putri disuruh berpuasa. Upacara perkawinan yang nomor tiga yaitu upacara siraman yang dilaksanakan sehari sebelum

menikah, sedangkan yang disuruh memandikan adalah para orang-orang tua yang telah menempuh hidup bahagia, supaya kebahagiaan mereka juga menular, biasanya jumlah orang yang memandikan adalah ganjil dan setelah selesai memandikan kendi yang digunakan dalam upacara sirama dipecah. Dalam upacara siraman biasanya ada upacara meratus rambut dan ngerik alis yang memiliki tujuan supaya calon penganten putri terlihat lebih bersih.

Upacara perkawinan yang nomor empat yaitu manggulan, manggulan bisa juga disebut Midodareni, upacara ini merupakan berwujud tirakatan atau bisa dianggap malam terakhir bagi penganten putri. Penganten putri duduk di kamar dan dinasehati tentang kehidupan di alam dunia. Biasanya dalam upacara Midodareni juga dilaksanakan upacara tebusan kembar mayang. Menurut Harpi (1999:25) upacara tebusan kembar mayang itu dilaksanakan dengan cara lisan kurang lebih jam 10 malam (seperti pertunjukan wayang/dedongengan). Diceritakannya penganten putri mau menikah bila dia dicarikan Kembang Wijaya Kusuma. Kemudian utusan dari bapak membawa dua pasang kembar mayang dan ditaruh dipelaminan. Upacara ditutup dengan Tembang Dhandhangula Malangan.

Upacara nomor lima, yaitu upacara Joblokan upacara Joblokan itu sekarang biasanya dilakukan di KUA. Upacara yang nomer enam yaitu upacara temu penganten, sedangkan urutan upacara temu pengantin yaitu: a) bertukar kembar mayang, b) balangan sirih (lempar melempar sirih), c) menempelkan telur di dahi pengantin, 4) menginjak kendi, 5) meminum air suci, 6) kitiran (kedua penganten berputar-putar sebanyak 8 kali), 7) sungkeman. Bagian yang agak unik dari prosesi upacara adat Malang yaitu adanya loro pangkon dan pengiringnya. Loro pangkon menurut dinas P dan K Jawa Timur (1999:88) merupakan simbolisasi dari ayam jago, yang ini berarti bahwa seorang ayam jago yang mencari calon istri. Ada muatan sakral dari upacara tersebut yaitu adanya lambung ayam yang isinya beras kuning dan telur. Apabila pengantin putri tersebut tidak prawan beras dalam lambung ayam akan tumpah dan telurnya bakal pecah. Menurut dinas P dan K (1999:89) selain adanya loro pangkon ada juga pengiring lainnya yaitu: a) yang membawa tombak, b) yang membawa kapilan, c) yang membawa rontek, d) yang membawa sanggan (isinya pisang ayu, sirih ayu, kembang telon, lsp), e) yang membawa jodang (kotak segi empat yang isinya srahsrahan), f) yang membawa ongkek (ongkek yaitu kayu yang isinya barang-barang dapur biasanya ditujukan

untuk upacara bubak kawah), g) Loro Pangkon (yang nantinya saat proses mereka saling bantah membantah dalam bentuk pantun, Loro pangkon pengantin putri nanti digambarkan kalah dan diberi hadiah berupa *kalak* yaitu sate yang disunduk perwujudan dari harapan tolak balak), h) yang membawa panjang ilang (nantinya panjang ilang dibuang di sungai), i) yang membawa iyan, j) yang membawa tempayan yang isinya kembang setaman, k) yang membawa barang-barang lainnya.

Setelah semua upacara terlaksana kemudian diadakan upacara resepsi, nantinya setelah berakhirnya semua upacara dikemudian hari, tepatnya 5 hari kemudian atau istilahnya sepasar kan diadakan upacara pasca perkawinan atau bisa disebut ngunduh mantu atau dalam adat Jawa Tengah disebut tilik besan.

Pasca Perkawinan

Upacara yang dilaksanakan setelah upacara perkawinan yaitu disebut upacara pasca perkawinan. Biasanya upacara pasca perkawinan yang dilaksanakah hanya satu saja yaitu upacara ngunduh mantu atau tilik besan. Kadangkala upacara ini tidak dilaksanakan karena banyak yang berpendapat cukuplah hingga resepsi saja. Adapun urutan upacara ngunduh mantu yaitu dari pihak orang tua dari

pengantin putra mengirim rombongan pengiring penganten supaya memanggil kedua pengantin, harapannya supaya kedua pengantin diboyong kerumah pengantin putra. Pada masa lampau menurut Juhadi (2005:51) upacara ini dilakukan dengan cara berjalan kaki hingga sampai ke rumah pengantin putra. Ketika berjalan apabila mereka melewati jembatan mereka akan melemparkan sajen yang isinya beras kuning, kembang telon, bengle, dan ayam kuthuk satu. Setelah sampai ke rumah pengantin putra, kemudian dilakukan upacara Wijik Kelor (kedua penganten digebyok dengan daun kelor) kemudian mereka makan bersama.

Upacara yang wujudnya Tambahan

Upacara yang wujudnya tambahan ada tiga warna yaitu: a) bubak kawah, b) tumplak punjer, c) langkahan. Upacara yang wujudnya tambahan sifatnya tidak selalu ada dalam setiap prosesi upacara *manten*. Upacara bubak kawah, yaitu upacara yang dilakukan bila pengantin putri tersebut adalah anak sulung, nantinya didalam pengiring *manten* akan ditambahkan pembawa ongkek, ongkek tersebut isinya perlengkapan dapur lengkap yang nanti setelah selesainya upacara temu akan dibagikan ke tamu undangan. Upacara yang disebut tumpak punjer hanya dilakukan apabila pengantin putri adalah anak ragil, upacara itu

berwujud bagi-bagi kantong kampil yang isinya uang, kembang telon, dan beras kuning. Adapun upacara langkah adalah upacara yang dilaksanakan apabila ada pihak yang lebih tua dari pengantin yang dilangkahi. Wujud upacara tersebut yaitu pengantin putri memberika peningsetan ke kakaknya yang dilangkahi.

Sesaji Manten

Dalam kepercayaan masyarakat Malang, ternyata masih banyak ditemukan sesaji dalam setiap upacara adat, banyaknya sajen dalam upacara adat perkawinan ada 6 yaitu: a) sajen buncalan (yang ditempatkan di tempat-tempat wingit), b) Sajen Patutan (sajen yang dicampur dalam sajen siraman), c) Sajen Siraman, d) Sajen Manggulan/Midodareni, e) Sajen Ngerik, f) Sajen Ngunduh Mantu. Sajen-sajen tersebut ada yang dalam upacara *manten* lengkap namun adapula terkadang yang hanya beberapa sajen saja karena beberapa orang malang kini bersifat praktif menggunakan jasa WO (Wedding Organizer).

Kesimpulan

Upacara *manten* Jawa yang dilakukan di Kota Madya Malang merupakan upacara sakral yang memerlukan biaya dan spiritual. Setiap aktivitas yang dilakukan memiliki makna

simbolis yang harus dicermati dengan tepat saat melaksanakannya. Manten Jawa termasuk fase peralihan, yaitu dari manusia yang masih lajang ke jenjang perkawinan. Orang Jawa selalu berupaya

supaya dalam upacara tersebut dapat memberikan kebaikan kepada kedua pengantin hingga berakhirnya masa kehidupannya.

Daftar Pustaka

- Bratawidjaja, T. Wijaya. 1997. *Mengungkap dan Mengenal Budaya Jawa*. Jakarta: P.T. Pradnya Paramita
- Dinas P dan K Daerah Provinsi Jawa Timur. 1997. *Upacara Adat Jawa Timur*. Surabaya: Dinas P dan K Daerah Provinsi Jawa Timur
- Hasan, Iqbal, M. 2002. *Pokok-pokok Materi Metodologi Penelitian dan Aplikasinya*. Jakarta: Ghalia Indonesia
- Juhadi, Jatiningsih. 2005. *Malang Keputren (Tata Rias, Tata Busana, & Upacara Adat)*. Malang: Harpi Melati
- Moleong, Ley, J. 2010. *Metodologi Penelitian Kualitatif Edisi Revisi*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya
- Padmasusastra. 1911. *Serat Tatacara*. Semarang. H.A Benyamin
- Poerwadaminta, W.J.S. 1939. *Baoesastra Djawa. Batavia. Groningen*. Batavia : J.B Wolters Uitgevers Maatschappij
- Sugiyono. 2011. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D*. Bandung: CV Alfabeta.
- Tim Hari Melati. 1999. *Tata Rias Pengantin "Malang Keprabon" Propinsi Jawa Timur*. Malang: Harpi Melati

Lampiran

1. Mantra didalam Prosesi Manten Malang

a) Mantra Siraman

Bissmilahirohmanirohim, niat ingsun nyirami jabang bayine.... kaki danyang, nyai danyang kang mbaurekso, aku nyuwun donga rahayu selamat sedaya sakluarga ingkang kagungan kersa ngimantenipun. Mas ingsun nyirami sejatine sangkyang tunggal. Raga sejatine jabang bayine... dadi ratu ing bawana. Sun sirami nganggo kembang tirtosari, sarine bapa bumi-pertiwi, ya ingsun putra adam sokosih panguasane Gusti Kang Murbeng Tuwuh, ngilangi gandha kang ala dadi becik, rupa kang ala dadi becik, rahayu, rahayu, rahayu saka daya kersaning Gusti Allah. Laillah laillalah, Muhammad darrasullullah, Amin, amin, amin, ya robbal alamin.

b) Mantra Temu Manten

Bismillahirohmanirrohim, niat ingsun nemoakek kemanten. Nyai among, kaki among, kakang kawah lan adhi ari-ari, mbok Dewi Patiman lan sakabehing sedulur kaki penganten, kang mbarep lan kang ragil. Rimatana lan openana kaki pengan lan nyai penganten, werdhu karna Allah ta Allah”

2. Notasi Gending Temu Manten

Saebenernya dalam prosesi upacara adat malangan adat dua gending yang dikhususkan untuk mengiringi prosesi manten yaitu gending Kala Ganjur dan Giro Senenan. Namun menurut informan khusus untuk gending Kala Ganjur jangan dinotasikan karena ditakutkan akan terjadi marabahaya bagi yang membunyikan diluar prosesi upacara adat.

Giro Senenan SL. 8

BK: tttt. ppp (5)

$\begin{array}{cccc} \hat{\cdot} \hat{\cdot} \hat{\cdot} & \hat{\cdot} \hat{\cdot} \hat{\cdot} & \hat{\cdot} \hat{\cdot} \hat{\cdot} & \hat{\cdot} \hat{\cdot} \hat{\cdot} \\ .6.5 & .6.5 & .6.5 & .6.(5) \\ pb.p & pb.p & pb.p & p.pb \\ \text{Swk: } pb.p & pb.p & pb.p & tttt \\ pb.. & pb.. & pb.p & ppp .pb \end{array}$

Bonang Barung Bandrekan, Bonang Penerus Gembyang, Peking Timbangan.